

Артамонов Ю.А.

Кандидат исторических наук, доцент
Университет Министерства внутренних дел России, г. Москва

ПИСЬМЕННЫЕ И ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О ДРЕВНЕРУССКОМ ПАЛОМНИЧЕСТВЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ¹

Представление о раннесредневековом обществе, как о мире домоседов, связанных с постоянным местом жительства семейными, родовыми и общинными узами, не вполне справедливо. Характеризуя европейский социум того времени, Марк Блок писал, что он был охвачен “своего рода броуновским движением, одновременно и постоянным, и переменчивым”. Отсутствие у широких слоев общества собственности, “как материальной или психологической реальности” было, по мнению французского ученого, одной из главных причин индивидуальной и коллективной миграции². Развитию странничества в немалой степени способствовало и христианство. Преподобный Феодосий Печерский, как известно, покинул отчий кров, руководствуясь словами Христа: “Аще кто не оставит отца или матери и в след мене не идет, то несть мене достоин”³. Немногочисленные средневековые дороги были буквально наводнены разношерстной людской массой, состоящей из купцов, рыцарей, монахов, крестьян, нищих и калек, а также паломников – богомольцев, совершавших путешествие с целью поклонения святым местам и реликвиям.

Начало древнерусского паломничества может быть отнесено уже к первым десятилетиям после принятия христианства. Одно из первых упоминаний о нем содержится в Житии Феодосия Печерского (начало XII в.⁴), где сообщается, что молодой Феодосий молил Бога о возможности посетить святыне. Здесь же рассказывается о паломничестве на Восток игумена киевского Дмитровского монастыря Варлаама⁵. Хорошо известно также, что отец русского монашества Антоний Печерский был пострижен в монахи на Афоне.

Главными паломническими центрами для христианской Руси на протяжении всего средневековья были Иерусалим и Константинополь. Их посещение рассматривалось как богоугодное дело. Игумен Даниил, основоположник жанра хождений, по этому поводу писал: “Иже бо кто путем сим ходил съ страхом Божиим и смиренъем, не погрешит милости Божия николи же”⁶. В ряду христианских центров особо посещаемых богомольцами Константинополю принадлежит особое место. Он был не только целью для многих паломников из Руси, но и местом отдыха для тех, кто направлялся далее на Восток, в Палестину. Древнерусские источники сообщают о монастырях Царьграда, в которых останавливались странники, идущие или возвращающиеся из Иерусалима⁷. Известно, что в Константинополе по дороге в Иерусалим некоторое время проживали княгиня Ефросиния Полоцкая (70-е годы XII в.), архимандрит смоленского Богородичного монастыря Агрефений (70-е гг. XIV в.), иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима (1419 – начало 1420 г.), иеромонах Варсонофий (60-е годы XV в.).

Несмотря на все трудности, в том числе общую продолжительность путешествия (путь от Киева до столицы Византии, приблизительно равный 1700 км, преодолевали в среднем за 75 дней), русское паломничество в Царьград было весьма популярно. Путевые заметки иеродиакон-

¹ Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН “Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей” (проект – “Славяно-русские граффити св. Софии Константинопольской”).

² Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 126.

³ Успенский сборник XII–XIII вв. / Подгот. к печ. О.А.Князевская и др. – М., 1971. – С. 79.

⁴ Подробнее о датировке жития см.: Артамонов Ю.А. Житие Феодосия Печерского: проблемы источниковедения // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г.: Проблемы источниковедения / Отв. ред. Л.В. Столярова. – М., 2003. – С. 173-277.

⁵ Успенский сборник XII–XIII вв. – С. 79, 95.

⁶ Малетто Е.И. Антология хождений русских путешественников XII–XV века. – М., 2005. – С. 163.

⁷ Так, например, Добрыня Ядрейкович в своем хождении, говоря о монастыре Богородицы в Пере, пишет: “Всякъ иже христианинъ, грядый во Иеросалимъ, или изъ Еросалима, то ту по вся дни ядять... и молитвами святыя Богородицы не оскудиваетъ монастырь тои” (Малетто Е.И. Указ. соч. – С. 233).

на Зосимы свидетельствуют, что не только в XII–XIV вв., но и в XV в., когда положение империи сделалось катастрофическим, Константинополь оставался в глазах русских людей главным религиозным и культурным центром¹.

Богомольцы из Руси охотно посещали многочисленные храмы и обители византийской столицы: церковь Святых Апостолов, монастыри Богородицы во Влахерне, Сергия и Вакха, Пантократор, Студийский, Одигирии, св. Георгия в Монганах и др. Однако в глазах древнерусского паломника объектом “номер один” всегда был храм Св. Софии – кафедральный собор Константинополя, главная церковь Византийской империи. Неслучайно именно с описания св. Софии начинаются почти все древнерусские паломнические хождения. “Се азъ недостойныи... – писал в самом начале XIII в. новгородский архиепископ Антоний, – приидохоми во Царьградъ. Преже поклонихомся святѣи Софѣи...”².

Свидетельством активного посещения храма выходцами из Руси в XI–XV вв. являются граффити, нанесенные на мраморные стены, колонны и балюстрады собора³. Изучение этого комплекса источников позволяет несколько дополнить наши представления о средневековом паломничестве.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на коллективный характер путешествий к святым местам. Согласно свидетельству письменных источников богомольцы редко отправлялись в далекий путь в одиночку. Как правило, они объединялись в более или менее значительные группы. Коллективное паломничество было и дешевле, и безопаснее. В этой связи весьма любопытным представляется следующее известие летописного сборника, приобретенного в 1894 г. Императорской Публичной библиотекой: “В лето 6671 (1163/4) г. поставиша Иоанна архиепископом Новгороду. При сем ходиша... из Великаго Новагорода от святой Софеи 40 муж калици ко граду Иерусалиму ко Гробу Господню”⁴.

О путешествиях к святым местам группами сообщают и древнерусские хождения. Так, игумен Даниил, побывавший на христианском Востоке в 1106–1108 гг., свидетельствует, что путь от Фаворской горы до Назарета (около 9 км) был пройден им в сопровождении семи попутчиков. О том, что среди них, по всей видимости, были соотечественники, можно судить из рассказа о башне Давида в Иерусалиме. Даниил замечает, что для ее осмотра получил разрешение взять с собой только одного Издеслава⁵. Стефан Новгородец в самом начале своих путевых заметок о посещении Константинополя (1348–1349) сообщает, что пришел в город с целью поклониться святым реликвиям и приложиться к мощам святых “съ своими друзы осмью”⁶.

Интересным свидетельством коллективного паломничества выходцев из Руси является трехстрочная надпись, обнаруженная весной 2007 г. на мраморной балюстраде западной части северной галереи собора Св. Софии в Константинополе.

Текст со словоделением:

Гди помъзи рабомъ своимо Иванови, Гюргеви, Костѣнтинови и Олисееви и Олекосе, постоѣвоши на сихо мѣстьхо. Амино.

¹ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 293–294.

² Там же. – С. 221.

³ Планомерная работа по выявлению, фиксации и описанию русских средневековых граффити собора св. Софии была начата в 2007 г. Ю.А. Артамоновым, А.А. Гиппиусом, И.В. Зайцевым. Последующие экспедиции (ноябрь 2008 г., март 2009 г., ноябрь 2009 г., ноябрь 2010 г.) позволили существенно увеличить количество новых находок. В настоящий момент выявлено и зафиксировано более шестидесяти древнерусских надписей, предварительно датированных XI–XVI вв.

⁴ Цит. по: Назаренко А.В. Крест – “Иерусалимский”? “Новгородский”? “Хильдесхаймский”? (К истории одной древнерусской паломнической реликвии) // Православный паломник. – М., 2003. – № 6(13). – С. 54–58. Сборник содержит известия за 1163–1377 гг.

⁵ Об этом свидетельствует следующая ремарка Данила в заключительной части Хождения: “И оттуда вставшее поидохоми путемъ своимъ, имъ же бяхомъ пришли изъ Ерусалима, и доидохоми святаго града Иерусалима съ радостию великою по здраву; ничто же зла не видехомъ на пути семъ, но все добро показа намъ Богъ видети очима своима вся свята та мѣста...” (Малето Е.И. Указ. соч. – С. 200).

⁶ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 253.

Как можно видеть, молитвенное обращение к Богу выполнено здесь от имени сразу пяти человек. Палеографические и графико-орфографические особенности граффито позволяют отнести его ко второй половине XII – первой половине XIII в.

Еще одна надпись в две строки, была выявлена в ноябре 2010 г. Она расположена на мраморной облицовочной плите южной стены восточной части северной галереи собора.

Текст со словоделением:

Георги вышегородьц(ь),

К(оу)рила, Т□шъка.

Палеография позволяет датировать граффито XII – первой половиной XIII в.

Второй особенностью средневекового паломничества следует считать стремление его участников приурочить посещение той или иной святыни к определенному церковному празднику. В этом смысле весьма показательным свидетельством Стефана Новгородца о том, что бедный паломник, пришедший в Царьград, может приложиться к мощам святого только в день его церковного прославления, когда они выставляются для всеобщего поклонения¹. В обычный же день получить доступ к священным реликвиям практически не возможно. Автор Анонимного хождения (конец XIII – начало XIV в.), рассказывая о раке св. Иоанна Златоуста, расположенной в алтарной части собора Св. Софии, упоминает, что “в память же его велико бывает схождение, не токмо христиане, но и фрязи и латыня, и много исцеление бывает и прощения”². Согласно свидетельству игумена Даниила, накануне праздника Пасхи к церкви Воскресения в Иерусалиме стекалось “несказанно множество” людей: “отъ всехъ странъ пришелци и тоземци, и отъ Вавилона, и отъ Египта, и отъ всехъ конецъ земли ту”³.

Большое количество народа собиралось в константинопольскую Софию в Великий четверг, канун праздника Пасхи. Именно в этот день происходило торжественное (с участием императора и патриарха) вскрытие ковчега, где хранились “страсти господни” – орудия мученичества и казни Иисуса Христа: трость, копьё и губка. Эти священные для любого христианина реликвии в течение суток (до середины пятницы) были доступны для всех верующих, после чего вновь убирались в ковчег, опечатывались и возвращались на место своего постоянного хранения (монастырь св. Георгия в Монганах). Очевидно, что в числе паломников, получивших возможность приложиться этим святыням, были выходцы из Руси. Такой случай, например, представился Стефану Новгородцу. Рассказывая о святынях Софийского собора, он пишет: “И оттоле мало пошед, видехом множество народа целующе страсти господни и възрадовахомся велми зане бо без слез не мощно приити къ страстем господним”. И далее: “И ту виде нас царев болярин, ему же имя Протостратарь, и допроводи ны до страстей господних бога ради, и целовахом грешнии”⁴.

Ту же возможность получили трое выходцев из Руси, упомянутые в надписи (14 строк), которая была обнаружена в ноябре 2008 г. на северо-восточной колонне западной части северной галереи⁵.

Текст со словоделением:

А се □зь Федоръ бълъ о страстехъ с(в)ятьхъ.

А се □зь Ива(нь бълъ) о (стр)астехъ.

А се □зь Кузма (бълъ) есми третъи, бълъ о святыхъ страстехъ, третъи бълъ.

А се □зь

¹ “А въ Царьград аки в дубраву велику внити: без добра вожжа не возможно ходити, скупо или убого не можеша видети ни целовати неединого святого, разве на праздники которого святого будеть, то же видети и целовати” (*Малето Е.И.* Указ. соч. – С. 258).

² *Малето Е.И.* Указ. соч. – С. 253.

³ Там же. – С. 202.

⁴ Там же. – С. 253.

⁵ Подробнее об этой надписи см.: *Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В.* Русские паломники “у святых страстей” (из эпиграфики св. Софии в Константинополе–Стамбуле) // *Восточная Европа в древности и средневековье: Устная традиция в письменном тексте: XXII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто: Москва, 14–16 апреля 2010. Материалы конференции.* – М., 2010. – С. 14–21.

Палеографические особенности начертания букв граффито позволяют отнести его ко второй половине XIV – первой половине XV в.

Третья особенность, которую хотелось бы отметить, состояла в обязанности паломника молиться не только за себя и своих близких, но и за своих соотечественников и, прежде всего, за представителей светской и духовной властей. Игумен Даниил в заключительной части своего хождения, призывая в свидетели Господа, пишет, что во всех святых местах он не забывал помянуть имена русских князей, княгинь, княжичей, епископов, игуменов, бояр, детей своих духовных и всех христиан. Обращаясь к иерусалимскому королю Болдуину I, он просил разрешения поставить “свое кандило на гробе святемь оть всея Русьския земли”¹. Иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима свидетельствует: “У гроба же божиа поминахъ аз грешныхъ и вся, иже оть нашего предела Руския земли князи и боляре и вся православныя христиане, аще купихъ две харатии велице... написах всех по имени и положихъ у гроба Божия”².

О существовании этой традиции говорит надпись-предостережение в четыре строки, читаемая на мраморных перилах балюстрады правого арочного проёма западной галереи собора³.

Текст со словоделением:

**Аже кѣто придетъ сѣмо, аже не молиться
митрополиту, а горе ему полу(чити).**

Граффито угрожает горем тому, кто, придя под своды Св. Софии, будет просить Господа только о самом себе и своих близких, не помянув в молитвах главу древнерусской церкви. Надпись датируется XII – первой половиной XIII в.

Приведенные примеры свидетельствуют, что граффито, оставленные выходцами из Руси, являются ценным источником для изучения истории средневекового паломничества. Данные эпиграфики могут существенно дополнить наши знания о посещении верующими святых мест, которые сегодня преимущественно основываются на данных письменных памятников.

¹ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 201.

² Там же. – С. 301.

³ Подробнее об этой надписи см.: Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В. Из древнерусской эпиграфики Константинопольской Софии // *Ruthenica VIII* (2009). – К., 2009. – С. 227-243.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началі XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительстві кафедрального собора і колокольни в Кишиневі в першій половині XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011